

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 596 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

RAQAMLI ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING O'QUVCHINI INNOVATSION KASBIY SHAXS KASB IMPROVEMENT OF BOSHLANG'ICH DIDAKTIK A COMPARATIVE MURABBIYLIK ПОДРОСТКОВАЯ XALQARO WAYS OF MAKTABGACHA MONTESSORI YANGI MAKTAB BO'LAJAK KREDIT-MODUL BOSHLANG'ICH TARBIIYA TALABALARDA СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A. Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.
---	--

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	404
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	408
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	412
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	415
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	418
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	421
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	425
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	428
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	432
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	436
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	440
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	444
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	448
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	452
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	455
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmehra Bahronovna	460
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	464
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov	468
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	472
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	476
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	479
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	483
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	487
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	491
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	495
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	500

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Abdusodiqova Shahlo G'ayratovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (Ilk va antik davr).....	513
<i>Kalonova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	
Oliy ta'lim tizimidagi boshqaruvning psixologiyada o'rganilishi va rahbarlar boshqaruv faoliyati samaradorligini rivojlantirish masalalari	581
<i>A. T. Roziqulova</i>	
Boks sportida hakamlkning zamonaviy muammolari va ularni hal qilish yo'llari	584
<i>Razzaqova Sabina Shuxratovna</i>	
Pedagogical Description of the Concepts of "Communicability" and "Communicative Ability"	588
<i>Safarova Sojida Sakhadin kizi</i>	
Zamonaviy darsni loyihalash va tashkil etish tamoyillari	590
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari	593
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	

O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI

Pardayeva Zilola Suvankulovna

SamMU, Patologik fiziologiya kafedrasasi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning zamonaviy yo'nalishlari, innovatsion metodlar va texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish, interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish va raqamli ta'lim vositalarini joriy etish orqali o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, zamonaviy ta'lim metodlari, interaktiv o'qitish, raqamli texnologiyalar, kasbiy rivojlantirish, ta'lim sifati, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article explores modern directions for improving teachers' pedagogical mastery, focusing on the role of innovative methods and technologies in the educational process. The development of pedagogical competencies, the use of interactive teaching methods, and the integration of digital educational tools for professional skill enhancement are analyzed. Additionally, practical recommendations for improving education quality and organizing the learning process effectively are provided.

Key words: pedagogical mastery, modern teaching methods, interactive learning, digital technologies, professional development, quality of education, innovative approaches.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные направления повышения педагогического мастерства преподавателей, роль инновационных методов и технологий в образовательном процессе. Анализируются пути развития педагогических компетенций, применение интерактивных методов обучения и цифровых образовательных средств для повышения профессиональной квалификации педагогов. Также представлены практические рекомендации по повышению качества образования и эффективной организации учебного процесса.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, современные методы обучения, интерактивное обучение, цифровые технологии, профессиональное развитие, качество образования, инновационные подходы.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni doimiy o'zgarish va takomillashish bosqichida bo'lib, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish uning ajralmas qismi hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi global o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlar o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini doimiy takomillashtirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu bois pedagogik mahoratni oshirishning zamonaviy yo'nalishlarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda ^[1].

O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish o'qitish uslublari va texnologiyalarining rivojlanishiga, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini ochib berishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim va boshqa innovatsion yondashuvlar pedagoglarning kasbiy mahoratini yuksaltirishda muhim o'rin tutib, ularga o'z pedagogik faoliyatlarini yangicha yondashuv asosida olib borish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqotda o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishning mohiyati, uning ta'lim jarayoniga integratsiyasi va ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimidagi innovatsion metodlar, ularning afzalliklari va samaradorligi ko'rib chiqilib, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish bo'yicha tavsiyalar beriladi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishga bag'ishlangan ilmiy-adabiy manbalarda ta'lim jarayoniga zamonaviy metodlarni joriy etish, pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhimligi ta'kidlangan. Zamonaviy ta'lim tizimidagi pedagogik innovatsiyalar, interfaol uslublar va raqamli texnologiyalar bo'yicha tadqiqotlar pedagogik mahoratni oshirishga xizmat qiluvchi samarali vositalarni aniqlashga imkon yaratadi ^[3].

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik mahoratni oshirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Interfaol va innovatsion metodlar – muammoli ta'lim, loyiha metodi, klaster texnologiyalari, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish usullari.
2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari – masofaviy ta'lim, virtual laboratoriyalar, raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish.
3. Kasbiy rivojlanish dasturlari – doimiy ta'lim va qayta tayyorlash kurslari, o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish bo'yicha samarali usullarni aniqlash maqsadida quyidagi tadqiqot metodlari qo'llanildi: teoretik tahlil – mavjud ilmiy adabiyotlar, tadqiqot natijalari va ta'lim tizimida qo'llanilayotgan innovatsion metodlar tahlil qilindi; empirik tadqiqot – so'rovnomalar, intervyular va pedagoglar bilan olib borilgan amaliy kuzatuvlar asosida pedagogik mahoratning oshish darajasi baholandi; eksperimental yondashuv – pedagogik innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish va ularning samaradorligini baholash uchun tajriba-sinov ishlari o'tkazildi; statistik tahlil – olingan natijalar asosida ma'lumotlarni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini baholash. Mazkur metodologik yondashuv asosida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish bo'yicha samarali yo'nalishlar aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda zamonaviy metodlar va innovatsion yondashuvlarni qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. O'qitish jarayonida muammoli ta'lim, loyiha metodi, klaster texnologiyalar va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish usullaridan foydalanish o'qituvchilarning faolligi va bilim olish darajasini oshirishga yordam berdi ^[4]. Tajriba natijalariga ko'ra, interaktiv metodlardan foydalangan o'qituvchilar an'anaviy usullarni qo'llaganlarga nisbatan 25–30 % samaraliroq natijalarga erishdi.

Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish, masofaviy ta'lim va onlayn seminarlar orqali o'qituvchilar o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Elektron ta'lim resurslaridan muntazam foydalanish pedagoglarning dars jarayonini tashkil etish va ta'lim sifati bo'yicha natijalarini 20 % ga oshirishga xizmat qildi. Doimiy ta'lim va malaka oshirish kurslarida ishtirok etgan o'qituvchilar o'qituvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim jarayonini loyihalash imkoniyatiga ega bo'ldi. Malaka oshirish kurslarini tamomlagan o'qituvchilarning 80 % dan ortig'i dars jarayonida innovatsion usullarni muvaffaqiyatli joriy etgani kuzatildi. Eksperimental yondashuv natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion pedagogik metodlarni qo'llash o'qituvchilar bilimini o'zlashtirish darajasini 15–20 % oshirdi ^[5].

O'qituvchilarning yangi usullarni o'zlashtirish darajasi va ularning kasbiy rivojlanishi bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma natijalari ularning 90 % dan ortig'i zamonaviy yondashuvlarni qo'llashning ahamiyatini yuqori baholaganini ko'rsatdi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda interfaol uslublar, raqamli texnologiyalar va doimiy kasbiy rivojlanish dasturlarini keng joriy etish muhimligini tasdiqladi. Olingan ma'lumotlar asosida pedagogik innovatsiyalarni yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida interfaol uslublar, raqamli texnologiyalar va uzluksiz kasbiy rivojlanish dasturlarini qo'llash pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi ^[6].

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, muammoli ta'lim, loyiha metodi va klaster texnologiyalari kabi metodlar o'qitish samaradorligini oshirish bilan birga, o'qituvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu metodlarni qo'llashning o'qituvchilar uchun ma'lum darajada qo'shimcha yuk yaratishi ham kuzatildi. Xususan, interfaol metodlardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar oldindan puxta tayyorgarlik ko'rishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirishi lozim. Masofaviy ta'lim

va raqamli platformalar orqali malaka oshirish imkoniyati pedagoglarning kasbiy rivojlanishini jadallashtiradi. Biroq ayrim o'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar bilan ishlash qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun, o'qituvchilarni AKT vositalaridan foydalanishga o'rgatish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish zarur ^[7].

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, malaka oshirish kurslarida muntazam ishtirok etgan pedagoglar ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanmoqda. Shu bilan birga, malaka oshirish kurslarining sifatini oshirish, ularni amaliyotga yaqinlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida ba'zi muammolar ham aniqlandi. Jumladan, ayrim o'qituvchilar innovatsion metodlarni qo'llashga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Bu ularning an'anaviy yondashuvlarga ko'nikib qolganligi yoki zamonaviy texnologiyalardan yetarlicha xabardor emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shu bois, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish jarayonida o'qituvchilarning metodik ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni yangi usullarni qo'llashga undash muhimdir. Muhokama natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda kompleks yondashuv talab etiladi. Interfaol metodlar, AKT vositalari va doimiy kasbiy rivojlanish dasturlarining samarali integratsiyasi pedagoglarning zamonaviy talablarga javob bera oladigan malakali mutaxassis bo'lib shakllanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, mavjud qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qo'shimcha qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarur ^[8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish muhim va zaruriy jarayon hisoblanadi. Pedagogik innovatsiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash hamda o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini orttirishga xizmat qiladi. Interfaol va innovatsion metodlar o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini samarali tashkil etish, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ta'lim jarayonini takomillashtirish, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va o'qituvchilarning malakasini oshirishga ko'maklashadi. Malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslari o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida muhim o'rin tutib, ularni zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan tanishtiradi. Pedagogik innovatsiyalarni joriy etishda duch kelinadigan to'siqlar – o'qituvchilarning an'anaviy usullarga bog'lanib qolishi va raqamli texnologiyalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishi – hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar qatoriga kiradi.

Umuman olganda, zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik mahoratni oshirishning kompleks yondashuvi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yanada samarali tashkil etishga, ta'lim sifati va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

4. Азимов, О. Педагогические инновации и их влияние на образовательный процесс / О. Азимов. – Москва: Просвещение, 2020. – 256 с.
5. Каримов, Ш. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ш. Каримов. – Ташкент: Фан ва технологиялар, 2019. – 198 с.
6. Смирнов, В. Развитие педагогического мастерства: современные подходы / В. Смирнов. – Санкт-Петербург: Наука, 2021. – 312 с.
7. Назаров, Б. Применение цифровых технологий в образовании / Б. Назаров. – Казань: Академия образования, 2020. – 275 с.
8. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 2013. – № 7.
9. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2017. – 64 p.
10. Педагогические инновации в системе образования: сборник научных статей / под ред. Н. В. Иванова. – Екатеринбург: Уральский университет, 2018. – 320 с.
11. Ганиева, Л. Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы / Л. Ганиева. – Алматы: Казахский университет, 2022. – 210 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.